

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Булатов С. Ю., Воронов Е. В., Шамин А. Е., Сергеев А. Г. Оценка равномерности распределения премиксов в полнораціонных кормах при их подготовке в смесителях	4
Бурков А. И., Мокнев В. Ю., Лазыкин В. А. Влияние поперечных канавок на наружной поверхности барабана клеверотерки - скарификатора КС-0,2 на качество скарификации семян	13
Дёмшин С. Л., Черемиснинов Д. А., Ильичёв В. В. Определение оптимального расстояния между рядами плоскорезуших лап и дисковых секций почвообрабатывающего агрегата	19

АГРОНОМИЯ

Волошин В. А. Оценка тимофеевки луговой (<i>Phleum pratense</i>) в коллекционном питомнике	30
Кузина Е. В., Сайдышева Г. В. Влияние вида пара, способов основной обработки почвы и удобрений на показатели плодородия пахотного слоя и урожайность зерновых культур	37
Матолинец Н. Н. Сравнительная оценка урожайности надземной массы эспарцета песчаного (<i>Onobrychis arenaria</i>) при разных дозах извести в Пермском крае	46
Оленин О. А., Зудилин С. Н., Осоргин Ю. В. Цифровой мониторинг показателей агрокосистем на основе космических и беспилотных технологий	53
Потапова Г. Н. Перспективные сорта и образцы озимой ржи для возделывания на Среднем Урале	62
Серегин М. В. Качество газонного покрытия в зависимости от сроков посева при благоустройстве в Среднем Предуралье	69
Соромотина Т. В. Посевные качества семян, показатели роста и развития рассады цветной капусты в зависимости от регуляторов роста	74
Титова В. И., Варламова Л. Д., Рыбин Р. Н., Андропова Т. В. Влияние свиного навоза на агроэкологическую характеристику светло-серой лесной почвы	79

CONTENTS

PROCESSES AND MACHINERY OF AGRO-ENGINEERING SYSTEMS

Bulatov S. Yu., Voronov E. V., Shamin A. E., Sergeev A. G. Evaluation of the distribution uniformity of premixes in complete feeds during its preparation in mixers	4
Burkov A. I., Mokiev V. Yu., Lazykin V. A. The influence of transverse grooves drum of clover huller-scarifier KC-0.2 on the quality of scarification of seeds	13
Demshin S. L., Cheremisinov D. A., Ilyichev V. V. Determination of the optimal distance between the rows of flat hoes and disk sections in the tillage unit	19

AGRONOMY

Voloshin V. A. Evaluation of timothy grass (<i>Phleum pratense</i>) in the collection nursery	30
Kuzina E. V., Saidasheva G. V. The effect of fallow type and main tillage methods on fertility indicators of the arable layer and grain crops yield	37
Matolinet N. N. Comparative evaluation of the sand sainfoin (<i>onobrychis arenaria</i>) aboveground mass yield at various doses of lime in the Perm region	46
Olenin O. A., Zudilin S. N., Osorgin Yu. V. Digital monitoring of agro-ecosystems indicators based on space and unmanned technologies	53
Potapova G. N. Perspective varieties and samples of winter rye for crops in the Middle Urals	62
Seregin M. V. Grass cover quality depending on the timing of sowing for landscaping in the Middle Preduralie	69
Soromotina T. V. The sowing qualities of seeds, growth and seedlings development of cauliflower depending on growth regulators	74
Titova V. I., Varlamova L. D., Rybin R. N., Andronova T. V. Influence of pig manure on agroecological characteristics of light-gray forest soil	79

Фатыхов И. Ш., Вафина Э. Ф., Хакимов Е. И. Урожайность, биохимический состав и вынос элементов питания семенами рапса Аккорд при внесении макро- и микроудобрений в Среднем Предуралье	86
Ямалтдинова В. Р., Завьялова Н. Е., Субботина М. Г. Влияние длительного применения систем удобрений на агрохимические и биологические показатели дерново-подзолистой почвы Среднего Предуралья.....	95

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

Василевич Ф. И., Бачинская В. М., Дельцов А. А. Влияние белковых гидролизатов на аминокислотный состав мяса перепелов	103
Молоканова О. В., Шацких Е. В. Биохимический состав крови цыплят-бройлеров при включении в рацион протеолитического фермента Сибенза ДП 100	108
Никulina Н. Б., Аксенова В. М. Метаболический статус дойных коров в хозяйствах Пермского края	117
Полковникова В. И., Семенов А. С. Оценка показателей роста мясных гибридов кроликов от отъема до реализации	125
Сергеев И. В., Сычева Л. В. Переваримость питательных веществ и использование азота в организме дойных коров, потреблявших травяную муку из левзеи сафлоровидной	132
Чугунова Е. О. Оценка качества и микробиологической безопасности икры рыб семейства лососевых	139

Fatykhov I. Sh., Vafina E. F., Khakimov E. I. Yield, biochemical composition and nutrients depletion of Akkord variety rapeseeds when applying macronutrient and micronutrient fertilizers in the Middle Preduralie	86
Yamaltdinova V. R., Zavalova N. E., Subbotina M. G. Influence of longterm fertilization system on the agrochemical and biochemical properties of sod-podzolic soil in the Preduralie	95

VETERINARY AND ZOOTECNHY

Vasilevich F. I., Bachinskaya V. M., Deltsov A. A. Protein hydrolysates effect on the amino acid composition of quail meat	103
Molokanova O. V., Shatskikh E.V. Biochemical composition of broiler chickens blood when including the proteolytic enzyme Sibenza DP 100 in the diet	108
Nikulina N. B., Aksenova V. M. Metabolic status of dairy cows in the farms of the Permskii krai	117
Polkovnikova V. I., Semenov A. S. Evaluation of growth performance of hybrid meat rabbits from weaning to implementation	125
Sergeyev I. V., Sycheva L. V. Digestibility of nutrients and the use of nitrogen n the body of dairy cows, consuming herbal flour from leuzea safflower	132
Chugunova E. O. Quality and microbiological safety assessment of salmon caviar	139